

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
Praha 1
vydává

OSVĚDČENÍ

**o uznání „metodika schválené příslušným orgánem státní správy“
(výsledek typu NmetS)“**

v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje o inovací, schválené usnesením vlády dne 8. února 2017, číslo 107 o její samostatné přílohy č. 4 schválené usnesením vlády dne 29. listopadu 2017 č. 387.

Název metodiky: Odběr a stanovení čistoty vodíku.

Autorský kolektiv: VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Metodika byla vypracována v rámci projektu: TK 05010184 jako jeho výstup

Název projektu: Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice

Program: THÉTA 4

Poskytovatel: Technologická agentura ČR